

IDDSI- waaier

De 8 consistentielevels
van eten en drinken

De 8 IDDSI-consistentielevels
van eten en drinken

Deze waaier legt elk
level uit met voorbeelden

De 5 testen helpen om de
juiste consistentie te checken

Inhoud

De 8 IDDSI-consistentielevels
van eten en drinken

Per consistentielevel
toelichting en voorbeelden

Verdikken doe je zo!

Spuittest, Vorkdruppeltest,
Lepeltest, Vorktest en
Vorkdruktest

Info & contact
Het SD-VB
Cyclisch werkproces

De 8 IDDSI-consistentielevels van eten en drinken

IDDSI heeft als doel slikveiligheid te optimaliseren door eenvoudige en eenduidige taal, kleurcoderingen en cijfers.

De 8 IDDSI-consistentielevels van eten en drinken

Level 0

Dun vloeibaar

- *Waterdun*
- *Vloeibaar vocht*

Voorbeelden

Koffie, thee, water

Welke test?

Voor dit level kunt je
uitgaan van water, alles
vergelijkbaar met water
past in IDDSI level 0.

De 8 IDDSI-consistentielevels van eten en drinken

Level

1

Licht vloeibaar

- *Dikker dan water*
- *Kan gedronken worden uit een beker*

Voorbeelden

- Optimel Drink
- Vocht in een dunnere consistentie kan verdikt worden tot level 1 met verdikkingsmiddel

Welke test?

Spuittest

De 8 IDDSI-consistentielevels van eten en drinken

Level 2

Matig vloeibaar

- *Glijdt van de lepel*
- *Kost veel moeite om door een rietje te drinken*

Voorbeelden

- Gekoelde magere yoghurt
- Vocht in een dunnere consistentie kan verdikt worden tot level 2 met verdikkingsmiddel

Welke test?

Spuittest

De 8 IDDSI-consistentielevels van eten en drinken

Level 3

Dik vloeibaar

- *Gladde voeding of dranken*
- *Kan uit een beker gedronken worden*
- *Kan niet met een vork gegeten worden*
- *Geen kauwen nodig*

Voorbeelden

- Dikke smoothie
- Appelmoes
- Vocht in een dunnere consistentie kan verdikt worden tot level 3 met verdikkingsmiddel

Welke test?

Spuittest

Vorkdruppeltest

De 8 IDDSI-consistentielevels van eten en drinken

Level 4

Zeer dik vloeibaar

- *Gladde voeding of dranken*
- *Kan niet door een rietje*
- *Meestal met lepel, maar kan ook met een vork en kan niet gedronken worden*
- *Valt van de lepel*

Voorbeelden

- Pudding
- Naturel kwark
- Vocht in een dunnere consistentie kan verdikt worden tot level 4 met verdikkingsmiddel

Welke test?

Spuittest

Lepeltest

Vorkdruppeltest

De 8 IDDSI-consistentielevels van eten en drinken

Level 5

Fijn gemalen en smeuiig

- Te eten met een lepel of vork
- Kan in een vorm geschept worden
- Stukjes van maximaal 4 mm voor volwassenen en stukjes van maximaal 2 mm voor kinderen tot 12 jaar
- Minimale kauwbeweging nodig, stukjes zijn te pletten met de tong

Voorbeelden

- Fijngeprakte aardappelen en groente

Welke test?

Vorktest

De 8 IDDSI-consistentielevels van eten en drinken

Level 6

Zacht en klein gesneden

- Kan met een vork of lepel gegeten worden
- Kan worden geprakt of geplet met een vork, komt niet terug in zijn originele vorm
- Kauwen is nodig
- Stukjes van maximaal 15 mm voor volwassenen en stukjes van maximaal 8 mm voor kinderen tot 12 jaar

Voorbeelden

- Fruit geprakt of gemalen
- Indische cake in stukjes

Welke test?

Vorkdruktest

De 8 IDDSI-consistentielevels van eten en drinken

Level

7_a

Makkelijk te kauwen

- *Normale voeding met zachte structuur*
- *Geen aanpassing in grootte van stukjes*
- *Is niet taai, vezelachtig, knapperig en/of kruimelig*
- *Bevat geen pitten, zaden, vezelige delen van fruit of botten*

Voorbeelden

- Brood zonder korst,
geen beperking in stukjes

Welke test?

Vorkdruktest

De 8 IDDSI-consistentielevels
van eten en drinken

Level

7_b

Normaal

- *Normale alledaagse voeding*
- *Voeding mag hard, taai, vezelachtig, knapperig of kruimelig zijn*

Verdikken doe je zo!

Verdikken van vocht dient te gebeuren met verdikkingsmiddel. Let erop bij het gebruiken van verdikkingsmiddel wat de volgorde is. Doe je eerst vocht of poeder in de beker? Hoe verdik je adequaat? Dit alles staat op de verpakking van het verdikkingsmiddel. Lees je in! Let op hoeveel verdikkingsmiddel je moet gebruiken voor de hoeveelheid voeding of vocht die je gebruikt!

Spuittest

Test voor IDDSI levels:

Benodigheden

- 2 spuiten van 10 ml
- Vocht (verdikt) om te testen
- Timer

Toepassen

- Zuig met spuit 1 het te testen vocht op
- Verwijder de zuiger van spuit 2
- Bedek de spuitmond met de vinger en vul spuit 2 met het vocht uit spuit 1 tot 10 ml
- Start de timer op 10 sec, haal je vinger van de spuit
- Sluit de spuit na de 10 sec weer af met je vinger
- Kijk welke dikte de vloeistof heeft in het schema

Schema

Level 4 = 10 ml

Level 3 = 8-10 ml

Level 2 = 4-8 ml

Level 1 = 1-4 ml

Level 0 = 0-1 ml

Vorkdruppeltest

Test voor IDDSI levels:

Benodigdheden

- Vork met 4 tanden
- Ingedikt drinken of vloeibaar voedsel

Toepassen

Schep de voeding/vocht op de vork en kijk hoe het door de tanden van de vork loopt.

Level **3** =
loopt en drupt
langzaam

Level **4** =
loopt en drupt
niet continu

Lepeltest

Test voor IDDSI level:

Benodigdheden

- Gewone eetlepel
- Voedsel of vocht om te testen

Toepassen

Schep een hap voeding of vocht op de lepel en kantel deze. Wanneer de voeding zijn vorm houdt op de lepel en er in één keer vanaf valt is het IDDSI level 4.

a.

b.

Vorktest

Test voor IDDSI level:

VOEDING

DRANKEN

Benodigdheden

- Vork met 4 tanden
- Voedsel om te testen

Toepassen

Pak een vork met een afstand van 4 mm tussen de tanden.

De stukjes passen tussen de tanden van de vork.

- Volwassene 4 mm
- Voor kinderen tot 12 jaar 2 mm

Vorkdruk- test

Test voor IDDSI levels:

Benodigdheden

- Vork met 4 tanden
- Voedsel om te testen

Toepassen

Leg de vork op de voeding die je wilt testen en duw met de duim op de vork.

Level **6** = voeding komt niet terug in zijn originele vorm

Duimnagel wordt wit

Toepassen

Leg de vork op de voeding die je wilt testen en duw met de duim op de vork.

Level **7_a** = de voeding moet met de zijkant van de vork kunnen worden 'gesneden' of uit elkaar kunnen worden geduwd

Info & contact

Belangrijk om te weten:

Deze waaier is bedoeld als geheugensteuntje en handleiding, maar geeft geen advies over welk level voor welke persoon van toepassing is. Heb je daar een vraag of opmerking over? Neem dan contact op met de betrokken logopedist of diëtist.

Deze IDDSI-waaier is ontwikkeld door logopedisten en diëtisten van Alliade om het werken met de internationale IDDSI-standaard (zie iddsi.org) eenvoudig en praktisch te maken.

De waaier is ook gratis te downloaden via alliade.nl/pwo/iddsi of de QR-code.

Heb je vragen of wil je extra waaiers bestellen? Mail naar pwo@alliade.nl

Samen doen wat wél kan

Het SD-VB

Werk je in de gehandicaptenzorg en wil je meer weten over screening op dysfagie? Lees dan alles over het Screeningsinstrument voor Dysfagie bij mensen met een Verstandelijke Beperking (SD-VB) via alliade.nl/pwo/sdvb of de QR-code.

Cyclisch werkproces

Het cyclisch dysfagiewerkproces is een systematische manier om slikproblemen (dysfagie) bij mensen met een verstandelijke beperking op tijd te

Signaleren en behandelen. Het bestaat uit Vier stappen die steeds herhaald worden:

- screenen met het SD-VB
- diagnostiek door een logopedist
- advies en behandeling
- evalueren

Dit wordt regelmatig herhaald om veranderingen vroeg te kunnen zien.

Versie: november 2025

Dit werk is verschenen onder de Creative Commons licentie
Naansvermelding-GelijkDelen 4.0 International (CC BY-SA 4.0)